

FUQAROLIK HUQUQI MANBALARI TUSHUNCHASI VA TURLARI.

Yuldasheva O'g'iloy Yusufjon qizi

Qo'qon davlat pedagogika insituti talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10633475>

Annotatsiya: Fuqarolik qonunlarining vaqt, hudud va shaxslar bo'yicha amalda bo'lishi. Qonun analogiyasi va huquq analogiyasi. Fuqarolik-huquqiy normalarni sharhlash va ularning turlari.

Kalit so'zlar: Fuqaro, qonun, shaxsiy mulk, fuqorolik huquqi, fuqarolik huquqi manbalari.

Аннотация. Применение гражданских законов ко времени, территории и лицам. Аналогия права и аналогия права. Толкование гражданско-правовых норм и их виды.

Ключевые слова. Гражданское право, движимое имущество, гражданское право, источники гражданского права.

Annotation. The application of civil laws to time, territory and persons. Analogy of law and analogy of law. Interpretation of civil legal norms and their types.

Keywords. Civil, law, personal property, civil law, civil law sources.

Fuqarolik huquqi manbalari tushunchasi va turlari Har bir huquq tarm og'i m uayyan ijtimoiy m unosabatlari guruhini tartibga solar ekan bunda qollaniladigan qoidalar, m e'yorlar m uayyan shaklda ifodalanadi. Ushbu manbalar o 'zining mrlil xususiyatlari bilan ya'ni rasmiylashtirish shakli b o 'yicha (qonun, qonun ostL hujjati), yuridik kuchi b o 'yicha (Konstitutsiya, qonun, qonun osti hujjatlari), ta 'sir doirasi bo'yicha (qonun osti hujjati, lokal norm ativ hujjat) farq qdadi. Fuqarolik-huquqiy munosabatui tartibga soluvchi manbalar boshqa huquq tarmoqlaridan farqli ravishda huquqiy va nohuquqiy manbalar tizimiga bo'linadi. huquqiy manbalar davlat tomonidan yoxud muayyan korporativ tuzilma tomonidan qabul qilinib, belgilangan tartibda amal qiladi. Huquqiy manbalarning keng doirasini qonunlar, qonun osti hujjatlari tashkil etadi. Har qanday huquqiy hujjatlar fuqarolik huquqining inanbasi b o 'lib hisoblanavermaydi. Fuqarolik-huquqiy m unosabatlami tartibga soluvchi m anba sifatida e 'tirof etilish uchun u muayyan talablarga javob berishi lozim.

Birinchidan, huquq manbasi huquqni qo'llovchi akt emas, balki normativ huquqiy hujjat xususiyatiga ega b o 'lishi shart. Ikkinchidan, ushbu norm ativ-huquqiy hujjat muayyan vakolatli davlat organi tomonidan yoxud vakolatli tuzilma tomonidan qabul qilingan yoki chiqarilgan bo'lishi shart. Ushbu norm ativ-huquqiy hujjat m uayyan shaklda yuridik texnika qoidalariga asoslanib ishlab chiqilgan bo'lishi shart. Ushbu normativ-huquqiy hujjatning asosiy qismi

adliya idoralanda tegishli ravishda ro'yxatga olingan bo'lishi va e'lon qilingan yoxud ijrochilarga yetkazilishi shart.

Demak, fuqarolik huquqi manbalari deganda, fuqarolik-huquqiy munosabatlarni tartibga soladigan huquqiy xarakterdagi normativ-huquqiy hujjatlar yoxud nohuquqiy xarakterdagi ijtimoiy normalar tizimi tushuniladi. Ish muomalasi odatlari, mahalliy urf-odat va an'analar odatda, ijtimoiy normalar hisoblanadi.

Fuqarolik kodeksining 3-moddasida fuqarolik qonun hujjatlari ko'rsatilgan bo'lib, unga ko'ra fuqarolik qonun hujjatlari fuqarolik muomalasi ishtirokchilarining huquqiy holatini, mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlarning, intellektual faoliyat natijalariga bo'lgan huquqlarning vujudga kelish asoslarini hamda ularni amalga oshirish tartibini belgilaydi, shartnomalar majburiyatlari va o'ziga majburiyatlarni, shuningdek boshqa mulkiy hamda u bilan bog'liq shaxsiy nomulkiy munosabatlarni tartibga soladi. Shaxsiy nomulkiy munosabatlar va mulkiy munosabatlar bilan bog'liq bo'lmagan shaxsiy munosabatlar, agar qonunlarda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lsa yoki bu munosabatlarning mohiyatidan o'ziga xos bo'lgan bo'lsa, fuqarolik qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Shuni ham qayd etish kerakki, FK 2-moddasining birinchi qismida ko'rsatilgan belgilarga javob beradigan oilaviy munosabatlarga, mehnat munosabatlariga va tabiiy resurslardan foydalanish hamda atrof muhitni muhofaza qilish munosabatlariga nisbatan fuqarolik qonun hujjatlari bu munosabatlar maxsus qonunlar bilan tartibga solinmaydigan hollarda qo'llaniladi.

Fuqarolik huquqi manbalari tizimida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi alohida o'rin egallaydi. Konstitutsiyaning ahamiyati birinchi galaa uni bevosita fuqarolik huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi ta'sir kuchida namoyon bo'lsa, boshqa jihatdan olganda asosiy qonunimiz boshqa fuqarolik qonunlari va qonun hujjatlarini ishlab chiqilishi va mohiyatini belgilashda o'ziga xos qo'llanma o'ziga xos doira, metodologik negiz vazifasini o'taydi. Ya'ni, boshqa qonunlar va qonun osti hujjatlari Konstitutsiya asosida qabul qilinishi, unga zid bo'lmasligi shart. Masalan, O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 13-moddasi shaxsiy huquqlarni va erkinliklarni tartibga soluvchi o'ziga xos vazifasini o'taydi va unda belgilanishicha, O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi. Ularga ko'ra inson, uning hayoti, erkinligi, shaxsiy qadriyat va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi. Demokratik huquq va erkinliklar Konstitutsiya va qonunlar bilan himoya qilinadi.

Shuningdek, Konstitutsiyaning 18-moddasiga ko'ra O'zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo'lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat'i nazar, qonun oldida tengdirlar. Im tiyozlar faqat qonun bilan bclgilanib qo'yiladi hamda ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo'lishi shart.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytolamanki hozirgi kunda yurtimizda fuqarolar huquqini himoya qilish uchun ko'plab qonunlar mavjuddir. Faqatgina qonunlar bilan chekalanmasdan fuqarolar huquqi bo'yicha turli hil kitoblar ham mavjud. Ushbu maqolamda bu manbalarni tahlil qilar ekanman Fuqarolik huquqi manbaalari tizimi O'zbekiston Respublikasining Prezidenti tomonidan qabul qilinadigan normativ_huquqiy hujjatlar y a'ni. farmonlar, qarorlar va farmoyishlar muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

- 1 "Fuqarolik huquqi" darslik Toshkent 2017 14-33 betlar
- 2 "Fuqarolik kodeksi" 13-39 moddalar
- 3 O'zbekiston Respublikasi Konsitututsiyasi 13-moddasi

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

